

ISic3354

I.Sicily inscription 3354

Language

Latin

Type

honorific

Material

stone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Gaulus

Place of origin (modern)

Gozo

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Gozo

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 285187

EDCS 22100626

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. *Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum.* Berlin. At 10.7507 &

p.994 (<http://arachne.uni-koeln.de/books/CILv10pII1883>)

1888-. *L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2006.0518

Dessau, H. 1892-1916. *Inscriptiones Latinae Selectae*. Berlin. At 6772
Christol, M., Pirino, E. 2006. Une famille de notables dans l'île de Gaulos (Gozo).
In Akerraz, A., Ruggeri, P., Siraj, A., Vismara, C.(eds.), *L'Africa Romana 16*. Sassari.
pp. 2599-2626.

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic3354. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI
edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4388442>